

Acontece no Mar

Fotos: Vitória Muraro

DESBRAVADORAS DO OCEANO: conheça as aves marinhas

Por **Vitória Muraro** e **Fernanda C. L. Valls**

As aves marinhas são animais adaptados à vida no ambiente marinho. Muitas passam a maior parte da vida em alto-mar e só se aproximam da terra durante a época de reprodução. No verão, milhares de aves formam colônias, constroem seus ninhos e criam seus filhotes na região antártica. No final do verão, as aves abandonam essas colônias e iniciam longas viagens pelo oceano em busca de alimento. Os pinguins permanecem no oceano Austral, que circunda o continente Antártico, já os petréis cruzam oceanos inteiros, podendo alcançar o Atlântico Sul, chegando à costa brasileira, uma área essencial para sua alimentação. A partir desses deslocamentos, as aves marinhas atuam na conexão de ambientes distintos.

Durante a navegação, pesquisadores registram as aves avistadas, anotando informações como espécie, número de indivíduos, comportamento e condições ambientais. Na região antártica, essa atividade é viabilizada com o apoio logístico da Marinha do Brasil, que possibilita o desenvolvimento da ciência brasileira no continente gelado.

O Projeto IMPACTANT, coordenado pela Universidade Federal do Rio Grande (FURG), realiza o monitoramento sistemático das aves marinhas no trajeto entre o Brasil e a Antártica, bem como no oceano Austral.

Fotos: Vitória Muraro

Monitorar seus movimentos é uma forma de entender como os ecossistemas oceânicos estão interligados, além de identificar áreas-chave para a biodiversidade e auxiliar a estabelecer estratégias de conservação eficientes. Uma das formas de realizar o monitoramento das aves marinhas é por meio da observação embarcada, ou seja, feita a bordo de navios que percorrem várias regiões do oceano.

Fotos: Vitória Muraro

A atividade é realizada em parceria com o Laboratório de Aves Aquáticas e Tartarugas Marinhas (LAATM-FURG, @laatmfurg). Essas informações ajudam a mapear a diversidade e as rotas migratórias, identificar áreas de uso prioritário pelos animais, avaliar padrões ecológicos – como variações espaciais e sazonais na distribuição das aves – e detectar a influência de impactos antrópicos.

O conhecimento gerado por esses estudos reforça o papel do Brasil na conservação das aves marinhas, as quais percorrem milhares de quilômetros e dependem da cooperação internacional para sua proteção. Sua conservação exige esforço conjunto entre governos, cientistas e a sociedade. Observar aves em alto-mar é mais do que contar espécies – é acompanhar histórias de adaptação, movimento e equilíbrio nos oceanos. Essa é uma ferramenta essencial para ampliar nosso entendimento sobre os mares e contribuir para a preservação da biodiversidade marinha.

Fotos: Vitória Muraro

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17850009>

Vamos preservar a espécie humana!

Por Maria Luiza Rech Capuci

Neste texto, não vou insistir em dizer que você deve preservar o oceano e todo o seu ecossistema. Isso você sabe e já ouviu muitas vezes!

Ao invés de dizer que o aumento da acidez dos oceanos, causado pela ação humana e pelas mudanças climáticas, já branqueou corais e matou ostras no noroeste do Pacífico, vamos dizer que a acidificação crescente pode afetar gravemente as populações de crustáceos, moluscos e peixes. Isso impacta diretamente a vida humana, já que esses animais são importantes fontes de alimento e renda para milhões de pessoas.

Ao invés de mencionar que 90% das aves marinhas possuem fragmentos de plástico no estômago ou que cerca de 8 milhões de toneladas de plásticos entram nos oceanos anualmente, vamos falar que, em 2020, cientistas italianos identificaram microplásticos na placenta de mulheres grávidas.

E não direi que o oceano absorve 90% do excesso de calor gerado pelas emissões de dióxido de carbono e produz 50% do oxigênio que precisamos. Vamos enfatizar aspectos “mais próximos” de nossa rotina. Por exemplo, o outono é a melhor época para navegar, pois há maior estabilidade climática.

Ahh... e não vou mencionar que, conforme dados da ONU, o plástico é responsável pela morte de 100 mil animais marinhos por ano. Mas direi que uma pesquisa da USP com a Unicamp encontrou, pela primeira vez, microplástico no cérebro humano.

Enfim, está na hora de começarmos a falar de uma maneira que as pessoas realmente entendam a seriedade da situação. Vamos falar sobre a preservação da raça humana e sua economia.

Quem sabe assim, começam a preservar o OCEANO!